

RAQAMLI MARKETING TEXNOLOGIYALARINING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRINING TAHLILI

Raimova Muborak Djurayevna

Qarshi davlat university, ORSID: 009-0001-1191-5930

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614154>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola raqamli marketingning iste'molchi xulq-atvoriga ta'sirini o'rganadi. Maqolada raqamli marketing vositalarining (ijtimoiy media, qidiruv tizimlari, elektron pochta, mobil ilovalar va boshqalar) iste'molchilarning xarid qilish qarorlariga, brendga sodiqligiga va axborot qidiruviga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli marketingning iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish, shaxsiylashtirilgan tajribalar yaratish va mijozlar bilan o'zaro aloqalarni o'rnatishdagi roli ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishda iste'molchi xulq-atvorini chuqur tushunish muhimligini ko'rsatadi va raqamli marketingning samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, iste'molchi xulq-atvori, ijtimoiy media, qidiruv tizimlari, elektron pochta marketingi, mobil marketing, xarid qilish qarorlari, brendga sodiqlik, axborot qidiruvi, shaxsiylashtirish, mijozlar bilan o'zaro aloqa.

Аннотация. В данной исследовательской работе рассматривается влияние цифрового маркетинга на поведение потребителей. В статье анализируется влияние инструментов цифрового маркетинга (социальные сети, поисковые системы, электронная почта, мобильные приложения и т. д.) на решения потребителей о покупке, лояльность к бренду и поиск информации. В нем также рассматривается роль цифрового маркетинга в удовлетворении потребностей потребителей, создании персонализированного опыта и построении отношений с клиентами. Результаты исследования демонстрируют важность глубокого понимания поведения потребителей при разработке стратегий цифрового маркетинга и дают практические рекомендации по повышению эффективности цифрового маркетинга.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, поведение потребителей, социальные сети, поисковые системы, email-маркетинг, мобильный маркетинг, решения о покупке, лояльность к бренду, поиск информации, персонализация, взаимодействие с клиентами.

Annotatsion. This research paper examines the impact of digital marketing on consumer behavior. The paper analyzes the impact of digital marketing tools (social media, search engines, email, mobile apps, etc.) on consumer purchase decisions, brand loyalty, and information search. It also examines the role of digital marketing in satisfying consumer needs, creating personalized experiences, and building customer relationships. The findings demonstrate the importance of a deep understanding of consumer behavior when developing digital marketing strategies and provide practical recommendations for improving digital marketing effectiveness.

Keywords: digital marketing, consumer behavior, social media, search engines, email marketing, mobile marketing, purchase decisions, brand loyalty, information search, personalization, customer engagement.

Kirish. XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi biznes va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatlarni tubdan o'zgartirdi. Internetning keng tarqalishi, mobil qurilmalarning ommaviylashuvi va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi raqamli marketingning o'sishiga olib keldi va iste'molchilarning xarid qilish usullarini o'zgartirdi.

Bugungi kunda iste'molchilar mahsulot va xizmatlar haqida ma'lumot olish, taqqoslash, sotib olish va baholash uchun internetga murojaat qilmoqdalar. Raqamli marketing vositalari (ijtimoiy media, qidiruv tizimlari, elektron pochta, mobil ilovalar) iste'molchilarning qarorlariga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, raqamli marketingning iste'molchi xulq-atvoriga ta'sirini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega. Iste'molchilarning raqamli marketingga qanday munosabatda bo'lishini tushunish biznesga samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va raqobatbardoshlikni saqlash imkoniyatini beradi.

Raqamli marketing va iste'molchi xulq-atvori mavzusining dolzarbligi bir nechta omillar bilan belgilanadi:

1. Raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi:

➤ Internet, mobil qurilmalar va ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi.

➤ Aholining katta qismi onlayn platformalardan ma'lumot olish, muloqot qilish va xarid qilish uchun foydalanadi.

➤ Bu biznes uchun raqamli marketing kanallari orqali potentsial mijozlarga erishish imkoniyatini yaratadi.

2. Iste'molchi xulq-atvorining o'zgarishi:

➤ Raqamli texnologiyalar iste'molchilarning xarid qilish usullarini tubdan o'zgartirdi.

➤ Iste'molchilar onlayn platformalardan mahsulot va xizmatlar haqida ma'lumot olish, taqqoslash va baholash uchun foydalanadi.

➤ Onlayn sharhlar, ijtimoiy media ta'siri va shaxsiylashtirilgan takliflar iste'molchilarning xarid qilish qarorlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

3. Raqamli marketingning o'sishi:

➤ Raqamli marketing an'anaviy marketing usullariga qaraganda ko'proq samarali va o'lchanadigan natijalarni ta'minlaydi.

➤ Raqamli marketing orqali aniq maqsadli auditoriyaga erishish, shaxsiylashtirilgan xabarlar yuborish va marketing kampaniyalarining samaradorligini optimallashtirish mumkin.

➤ Kichik va o'rta biznes uchun raqamli marketing arzon narxda keng auditoriyaga erishish imkoniyatini beradi.

4. Ma'lumotlarning ahamiyati:

➤ Raqamli marketing kampaniyalari orqali to'plangan ma'lumotlar iste'molchi xulq-atvorini tushunish va marketing strategiyalarini optimallashtirish uchun qimmatli manba hisoblanadi.

➤ Katta ma'lumotlar (Big Data) va analitik vositalar biznesga mijozlar ehtiyojlarini qondirish, shaxsiylashtirilgan tajribalar yaratish va mijozlar bilan o'zaro aloqalarni yaxshilash imkoniyatini beradi.

5. Raqobatning kuchayishi:

➤ Raqamli marketing sohasida raqobat kuchayib bormoqda, shuning uchun biznes samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishi va ularni doimiy ravishda optimallashtirishi kerak.

➤ Raqamli marketing tendensiyalarini kuzatib borish, yangi texnologiyalarni sinab ko'rish va raqobatchilardan o'zib ketish uchun doimiy ravishda o'rganish kerak.

Raqamli marketing va iste'molchi xulq-atvori mavzusi biznesning muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi, iste'molchi xulq-atvorining o'zgarishi, raqamli marketingning o'sishi, ma'lumotlarning ahamiyati va raqobatning kuchayishi ushbu mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishda iste'molchi xulq-atvorini chuqur tushunish biznesga raqobatbardoshlikni saqlash va maqsadga erishish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar sharhi. Raqamli marketing va iste'molchi xulq-atvori mavzusi xorijiy va O'zbekiston olimlari tomonidan keng ko'lamda o'rganilgan. Ularning tadqiqotlari raqamli texnologiyalarning iste'molchilarning xarid qilish qarorlariga, brendga sodiqligiga va axborot qidiruviga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan.

Philip Kotlarning "Marketing asoslari" (Principles of Marketing) kitobi marketing sohasida eng ko'p o'qiladigan va e'tirof etilgan darsliklardan biridir. U marketingning asosiy tushunchalari, tamoyillari va strategiyalarini keng qamrovli tarzda yoritadi. Kitob marketing sohasida yangi boshlayotganlar uchun ham, tajribali mutaxassislar uchun ham foydali ma'lumot manbai hisoblanadi.[5]

Al Ries va Jack Troutning "Pozitsiyalash: Aql uchun kurash" (Positioning: The Battle for Your Mind) kitobi marketing sohasida klassika hisoblanadi va brendlar o'z mahsulotlari va xizmatlarini iste'molchilar ongida qanday qilib samarali joylashtirishlari mumkinligi haqida g'oyalar beradi. Kitob 1981-yilda nashr etilgan bo'lsa-da, undagi g'oyalar bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan, qayta-qayta nashr etilgan. [2]

"Pozitsiyalash: Aql uchun kurash" kitobning asosiy g'oyalari:

➤ Aql uchun kurash: Marketingning asosiy vazifasi mahsulotni yaratish emas, balki uni iste'molchilar ongida joylashtirishdir. Raqobat kuchaygan sari, iste'molchilarning ongida o'z o'rnini egallash uchun kurashish zarur.

➤ Soddalik: Iste'molchilar ongini ortiqcha ma'lumot bilan yuklamang. O'zingizning asosiy xabaringizni sodda, aniq va esda qolarli qiling.

➤ Pozitsiyalash: Mahsulotni raqobatchilardan ajratib turadigan bir xususiyatni toping va uni kuchaytiring. Mahsulotning o'ziga xosligi iste'molchilar ongida o'z o'rnini egallashga yordam beradi.

➤ Munosabat: Mahsulotning pozitsiyasi raqobatchilar bilan munosabatda bo'lishi kerak. Mahsulotning raqobatchilardan qanday farq qilishini aniq ko'rsating.

➤ Tuturuqlilik: Iste'molchilar ongida o'z o'rnini egallaganingizdan so'ng, o'sha pozitsiyani saqlab qoling. Pozitsiyani tez-tez o'zgartirish iste'molchilarni chalkashtirib yuborishi mumkin.

➤ O'z nomini himoya qilish: Agar sizda kuchli pozitsiyangiz bo'lsa, uni himoya qiling. Raqobatchilarning sizning pozitsiyangizga da'vo qilishiga yo'l qo'ymang.

➤ Pozitsiyalash - bu marketingning asosidir: Marketingning barcha jabhalari (reklama, PR, sotuvlar) pozitsiyani qo'llab-quvvatlashi kerak.

➤ Aqlning o'zgarishi qiyin: Iste'molchilarning ongida allaqachon o'rnashib qolgan fikrni o'zgartirish juda qiyin. Shuning uchun, to'g'ri pozitsiyani tanlash juda muhim.

Byron Sharpning "Brendlar qanday o'sadi" (How Brands Grow) kitobi marketing sohasida an'anaviy qarashlarga qarshi chiqadigan va dalillarga asoslangan marketing tamoyillarini ilgari suradigan nufuzli asar hisoblanadi. Kitob marketing mutaxassislariga brendlarni qanday qilib samaraliroq qurish va o'stirish haqida yangi tushunchalar beradi. Sharp brendning o'sishida marketingning rolini tahlil qiladi va raqamli marketingning iste'molchilar xarid qilish xulq-atvoriga ta'sirini o'rganadi.[1]

O'zbekistonda raqamli marketing va iste'molchi xulq-atvori mavzusi nisbatan yangi, ammo jadal rivojlanayotgan soha hisoblanadi. O'zbekistonlik olimlar ham raqamli marketingning iste'molchi xulq-atvoriga ta'sirini o'rganishga qiziqish bildirmoqda. O'zbekiston olimlaridan J.Ergashodjayeva, Sh. Narkulova [4], I.Ibragimov [3], D.Xolmamatov, B. Musayev, S.Boyjigitov [8], M.Raimova [7] va boshqalar raqamli marketingning iste'molchi xulq-atvoriga ta'sirini o'rgananlar.

Raqamli marketing va iste'molchi xulq-atvori mavzusi xorijiy va O'zbekiston olimlari tomonidan keng ko'lamda o'rganilgan. Xorijiy olimlarning tadqiqotlari raqamli marketingning umumiy nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lsa, O'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlari O'zbekiston bozorining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Munosabatlarni aniqlash, sabab-oqibat bog'liqliklarini o'rganish va umumiy xulosalar chiqarish uchun miqdoriy yondashuvdan foydalanildi, ma'lumotlar statistik tahlil uchun raqamlarga aylantiriladi. Hodisalarni chuqur tushunish, ma'nolarni aniqlash va nazariyalarni ishlab chiqish uchun sifatli yondashuvdan foydalanildi. Ma'lumotlar to'plash usullari orqali so'rovnomalar orqali katta guruhlardan ma'lumot olish, iste'molchilarning munosabati, xarid qilish odatlari, brend haqidagi tasavvurlarini aniqlash mumkin. Bir yoki bir nechta o'zgaruvchini (masalan, reklamani) manipulyatsiya qilib, boshqa o'zgaruvchilarga (masalan, xarid qilish niyatiga) ta'sirini o'rganish eksperiment usulidan foydalanish mumkin. Intervyular, fokus-guruhlar, kuzatuvlar va hujjatlarni tahlil qilish usullari qo'llaniladi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Iste'molchi xulq-atvori - bu odamlarning xarid qilish qarorlariga ta'sir qiluvchi jarayonlar va omillarni o'rganishdir. Ushbu ma'lumotlar yordamida sotuvchilar iste'molchilar mahsulot yoki xizmatlarni qanday tanlashlarini va ularni bir mahsulotni boshqasiga tanlashga nima undayotganini tushunishlari mumkin. Keyin ular ushbu ma'lumotlardan turli marketing strategiyalarini yaratish uchun foydalanadilar.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchilar ma'lum xususiyatlardan kelib chiqqan holda o'zlariga yaqinroq bo'lgan mahsulotlarni tanlashadi:

- Ularning sotib olish qarorlarining 95% hissiyotlarga asoslanadi.
- 71% qiymatlari o'zlarinikiga mos keladigan brendlardan sotib oladi.
- 75% barcha platformalarda bir xil xizmat sifatini kutishadi.

Iste'molchilarning xulq-atvorini, fikrlash va harakatlarini tushunish orqali sotuvchilar ularning qarorlariga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlardan quyidagilar uchun foydalanish mumkin:

➤ Marketing va kommunikatsiyalarni takomillashtirish. Misol uchun, sport anjomlari ishlab chiqaruvchisi ko'pchilik mijozlari o'z mahsulotlarini onlayn sotib olishlarini bilib oldi. U o'z byudjetining ko'p qismini onlayn marketingga yo'naltiradi: saytni optimallashtirish, chatbot yaratish va maqsadlilik orqali reklama qilish.

➤ Mijozlarni ushlab turish stavkalarini yaxshilash. Pul ishlashga xalaqit beradigan o'sish nuqtalari va zaif tomonlarini ko'rish mumkin.

➤ Iste'molchilarning sodiqligini oshirish. Mijozlarga kerak bo'lgan mahsulotlarni yaratish zarur bo'ladi.

➤ Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish. Shikoyatlarning sabablarini aniqlash mumkin va yo'q qilishga harakat qilinadi.

➤ Sotishni ko'paytirish. Bozor tendentsiyalarini bashorat qilish va mijozlarga kerakli narsani taklif qilish mumkin.

➤ Mijozlarning afzalliklarini boshqarish. Misol uchun, agar mijozlar tobora ko'proq kichik tarelkalarda shirinliklarni tanlasa, restoran talab qilinmagan mahsulotlarning taqdimotini o'zgartirishi mumkin.

➤ Mahsulotlar yoki xizmatlar assortimentini kengaytirish. Ehtiyojlarni raqobatchilar mahsulotlariga qaraganda yaxshiroq qondiradigan yangi mahsulot yoki xizmatlarni yaratishga e'tibor qaratiladi.

Raqamli marketing - bu raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tovarlar yoki xizmatlarni ilgari surishning kompleks yondashuvidir. Raqamli marketingning asosiy maqsadlari raqamli vositalardan foydalangan holda savdoni oshirish va maqsadli auditoriyani saqlab qolish va yangi mijozlarni jalb qilish uchun brend xabardorligini oshirishdan iborat.

Raqamli (Internet) marketing - bu quyidagi kanallardan ba'zilari orqali istalgan maqsadli bozorga erishish uchun kanallardan foydalanish: ijtimoiy media, veb-saytlar, boy media reklamasi, onlayn qidiruv tizimi reklamasi, elektron pochta marketingi, interaktiv marketing (so'rovlar, o'yin qo'shimchalari, mobil marketing). Raqamli marketing marketingning yangi shakli sifatida qaraladi va kompaniyalarga biznes qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Raqamli kanallar orqali olib boriladigan marketing faoliyati reklama beruvchilarga geografik joylashuvidan qat'i nazar, potentsial mijozlar bilan tezkor muloqot qilish imkonini beradi. Yakkama-yakka to'g'ridan-to'g'ri marketing tendentsiyasi bilan iste'molchilarga samarali reklama vositasi sifatida raqamli kanallardan foydalanishga e'tibor kuchaymoqda.

1-jadval

Raqamli marketingda qo'llaniladigan vositalar

Raqamli marketing vositalari	Tavsifi
SEO (qidiruv tizimini optimallashtirish)	Muayyan so'rovlar bo'yicha veb-saytni qidiruv natijalarining yuqori qismiga olib chiqish va qidiruv tizimlaridan iste'molchilarni jalb qilishga qaratilgan tadbirlar to'plami
SMM (ijtimoiy media marketingi)	Mijozlarni jalb qilish va brendingizni targ'ib qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish
Video xosting	Muayyan videoxosting saytida e'lon qilingan videoga joylashtiriladigan reklama videosi yordamida yangi mijozlarni jalb qilish. Misol uchun, blogger Natalining YouTube videosida NYX maskarasi reklamasi mavjud
Maqsadli reklama	Muayyan maqsadli auditoriyaga maxsus reklama ko'rsatadigan reklamalar, bu vosita odatda ijtimoiy tarmoqlarda qo'llaniladi
Kontekstli reklama	Muayyan foydalanuvchilarga ularning qidiruv so'rovlari asosida ko'rsatiladigan reklamalar
Elektron pochta marketingi	Elektron pochta orqali mahsulot va brend ma'lumotlarini yuborish
Ilovalar va o'yinlarda reklama	Reklamalar turli ilovalar va o'yinlarga kiritiladi

BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Yer yuzida 8,20 milliard kishi istiqomat qiladi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 70 million (+0,9 foiz) ko'pdir. Dunyo miqyosida 4,8 milliard kishi (58,1 foiz) shaharlarda, 3,4 milliard esa qishloq joylarda yashaydi. 2025 yilda 5,78 milliard kishi mobil telefonlardan foydalanadi, bu dunyo aholisining 70,5 foizini tashkil qiladi. So'nggi 12 oy ichida mobil aloqaning noyob abonentlari 112 millionga ko'paydi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2,0 foizga o'sgan. Shu bilan birga, hozirda dunyodagi barcha mobil qurilmalarning 87 foizi smartfonlardir. 2025-yil boshiga ko'ra, butun dunyo bo'ylab internet foydalanuvchilari soni 5,56 milliardga yetdi, bu 67,9 foizni tashkil etadi. 2024-yilda foydalanuvchilar soni 136 millionga (+2,5 foiz) oshdi, biroq 2,63 milliard kishi hali ham oflayn rejimda qolmoqda. So'nggi ma'lumotlariga ko'ra, ro'yxatdan o'tgan ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni 5,24 milliardga yetdi, bu butun Yer aholisining 63,9 foizini tashkil etadi. Oxirgi 12 oy ichida bu ko'rsatkich 206 million yangi foydalanuvchi tufayli 4,1 foizga o'sdi.[9]

GWI ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha kattalar internet foydalanuvchisi yangi brendlarni kashf qilish uchun o'rtacha 5,8 xil manbadan foydalanadi. Qidiruv tizimlari yetakchi bo'lib qolmoqda. Global miqyosda qidiruv tizimlari brend xabardorligining eng yaxshi kanali bo'lib qolmoqda, respondentlarning 32,8 foizi onlayn qidiruv orqali yangi brendlarni kashf qilishlarini bildirgan. Biroq televidenie reklamasi biroz ortda qolmoqda, bu ko'rsatkich 32,3% ni tashkil etadi.

- Brend xabardorligining eng yaxshi 5 ta manbasi:
- Qidiruv tizimlari – 32,8%
- Televizion reklama – 32,3%
- Do'stlar tavsiyalari (og'zaki) - 29,9%
- Ijtimoiy tarmoqlarda reklama – 29,7%
- Brend saytlar – 25,8%

Shuni ta'kidlash kerakki, respondentlar bir nechta javob variantlarini tanlashlari mumkin, shuning uchun raqamlar 100% gacha qo'shilmaydi. Foydalanilgan manbalarning o'rtacha soni 5,8 bo'lib qolsa-da, so'nggi ikki yil ichida eng yaxshi 5 ta kanalning har birini belgilagan odamlar ulushi barqaror ravishda oshib bormoqda. Misol uchun, qidiruv tizimlari orqali brendlarni topadigan odamlar soni 2022 yilning 3-choragidagi 30,6 foizdan 2024 yilning III choragida 32,8 foizga oshgan. Ushbu 2,2 foiz punktga o'sish nisbiy o'sish 7,2 foizga teng. Ijtimoiy tarmoqlar so'nggi ikki yil ichida kanallar orasida eng katta o'sishni ko'rsatdi - 2022 yilning III choragida ularning ko'rsatkichi 26,6% ni tashkil etdi. 2024 yilning 3-choragida u 29,7% gacha o'sdi (2022 yilga nisbatan +11,7%).[9]

Kombinatsiyalangan yondashuv muvaffaqiyat kalitidir. Asosiy xulosa shuki, bitta manba auditoriyaning uchdan biridan ko'prog'ini qamrab olmaydi. Hatto eng mashhur kanal - qidiruv tizimlari ham foydalanuvchilarning atigi 32,8 foizi tomonidan qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, sotuvchilar maksimal darajaga erishish uchun turli kanallarni birlashtirishi kerak. GWI ma'lumotlariga ko'ra, qidiruv, ijtimoiy tarmoqlar, video reklama va bannerlardan faol foydalanilgan taqdirda ham brend Internet auditoriyasining uchdan ikki qismidan ko'p bo'lmagan qismini qamrab oladi. Bu shuni anglatadiki, hatto faol internet foydalanuvchilari orasida ham raqamli reklama bir o'lchovli yechim emas.

Turli yosh guruhlari brendlarni tanishish uchun turli kanallarni afzal ko'rishadi:

- 16-34 yoshdagilar bo'lganlar ijtimoiy tarmoqlardagi reklama brendni tan olishning asosiy manbai hisoblaydilar, biroq, bu erda ham respondentlarning uchdan biridan kamrog'i ijtimoiy tarmoqlarni asosiy kanal sifatida ko'rsatdi.

➤ 35-54 yosh atrofida bo'lganlar uchun qidiruv tizimlari birinchi o'ringa chiqadi, televidenie reklamasini ikkinchi o'rinni egallaydi.

➤ 55 yosh va undan kattalar uchun esa televidenie reklama asosiy kanalga, qidiruv esa ikkinchi kanalga aylanadi.

➤ 55-64 yoshlilar orasida ijtimoiy tarmoqlar oltinchi o'rinda turadi, 65+ yosh orasida bo'lganlar uchun ijtimoiy media hatto brend xabardorligining eng yaxshi 10 ta manbasiga ham kirmaydi. Bu esa ijtimoiy tarmoqlardagi reklama o'z ta'sirini yo'qotmayotganini ko'rsatadi.

Raqamli reklama tez rivojlanayotganligining asosiy sababi, ayniqsa, kichik va o'rta biznes tomonidan faol foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlarda onlayn reklamalarni xarid qilishning soddaligi va qulayligidir. Biroq, onlayn va oflayn reklamaga investitsiyalar o'rtasidagi nomutanosiblik ushbu kanallarning iste'molchi xatti-harakatlariga haqiqiy ta'siriga mos kelmaydi. Onlayn reklama brendlarni Internet foydalanuvchilarining 90% dan ortig'ini tanishtiradi. Biroq, an'anaviy ommaviy axborot vositalari (televidenie, bosma, radio) kuchli ta'sir kanali bo'lib qolmoqda - foydalanuvchilarning 73% hali ham oflayn reklama orqali yangi brendlarni kashf etmoqda. Shunday qilib, raqamli bumga qaramay, televizor va boshqa an'anaviy formatlar sotuvchilarga qiziqarli imkoniyatlarni taklif qilishi mumkin - ayniqsa raqobatbardosh joylashtirish narxlarini hisobga olgan holda.

Statistik ma'lumotlariga ko'ra, marketologlar sayyoramizda aholi jon boshiga reklama uchun o'rtacha 140 dollar sarflaydi. Bu ko'rsatkich AQShda - kishi boshiga 1246 dollarni, Buyuk Britaniyada - 876 dollarni tashkil etadi, Meksikada - 80 dollardan kam, Pokistonda - 3 dollardan kam. Bu mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab reklama bozorining turli darajada to'yinganligini ko'rsatadi.

2024 yilda onlayn reklama xarajatlarining 65,3 foizi mobil qurilmalarga yo'naltirilgan. 2019-yilda bu ko'rsatkich 52,7 foizni tashkil etgan, bu esa mobil formatning barqaror o'sishidan dalolat beradi.

Qidiruv reklamasini hali ham asosiy daromad manbai hisoblanadi. Raqamli reklama byudjetlarining 40% qidiruv reklamalariga (Google va boshqa platformalar) sarflanadi. 2024 yilda qidiruv reklamasidan tushgan daromad 316 milliard dollarni tashkil qiladi (2023 yilga nisbatan +12%). Ammo 2024-yilning 4-choragida qidiruv uchun reklama xarajatlari 2023-yilning 4-choragiga nisbatan 2 foizga, qidiruv reklama taassurotlari soni 14 foizga kamaygan. Shu bilan birga, CTR (click-through rate) 16% ga (1,6% dan 1,86% gacha) o'sdi, bu esa bir marta bosish uchun o'rtacha narxni (CPC) deyarli o'zgarimasdan saqlashga yordam berdi.

Onlayn chakana savdoga (Amazon va boshqa platformalar) reklama investitsiyalari tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. 2024 yilda bozorlar raqamli reklama uchun barcha xarajatlarning 21,2 foizini jalb qildi. Bu 2019-yilga nisbatan (10,9 foiz) deyarli ikki barobar ko'pdir. 2024-yilda bozorlar reklamadan 167 milliard dollar daromad olib, ularni mahsulotlarni ilgari surish uchun asosiy kanalga aylantirdi.

2024-yilda ijtimoiy tarmoqlardagi reklama uchun deyarli 250 milliard dollar sarflangan (2023-yilga nisbatan +15%). Ijtimoiy tarmoqlarning raqamli reklamadagi ulushi 30% dan ortiqni tashkil etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda maqsadli reklama uchun o'rtacha byudjet 46,47 dollarni tashkil etgan. Misol uchun, AQShda - har bir foydalanuvchi uchun 335 dollarni, Pokiston esa - atigi 0,86 dollarni tashkil etgan.

Narxlarning pasayishi tendentsiyasi kuzatiladi. 2024-yilning 4-choragida ijtimoiy tarmoqlardagi o'rtacha CPM (1000 ta taassurot uchun narx) 5,69 dollarni tashkil etgan, bu 2023-yilning 4-choragidan 4,4 foizga kamaygan. Shu bilan birga, reklama taassurotlarining umumiy

soni 4 foizga oshgan, 2024-yilning 4-choragi uchun ijtimoiy tarmoqlardagi jami reklama byudjeti esa 2 foizga oshgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, tahlillar shuni ko'rsatadiki:

Birinchiidan, raqamli reklama ustunlik qiladi, ammo an'anaviy ommaviy axborot vositalari (televidenie, radio, bosma) marketologlar uchun muhim kanal bo'lib qolmoqda.

Ikkinchiidan, qidiruv reklamasi asosiy daromad manbai bo'lib qolmoqda, ammo o'sishning sekinlashishi bozordagi o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin.

Uchunchidan, bozorlardagi reklama tezda mashhurlik kasb etmoqda va mahsulotlarni ilgari surish uchun muhim kanalga aylanmoqda.

To'rtinchidan, ijtimoiy media CPMlari pasayib bormoqda, ammo umumiy investitsiyalar o'sishda davom etmoqda, bu esa ijtimoiy mediani hali ham jozibador reklama kanaliga aylantiradi.

Mobil qurilmalar raqamli reklama uchun asosiy kanal hisoblanadi (barcha investitsiyalarning 65%).

Shuning uchun optimal marketing strategiyasi raqamli va an'anaviy kanallar o'rtasidagi muvozanatni, shuningdek, turli mamlakatlar va yosh guruhlaridagi auditoriya xususiyatlarini hisobga olishi kerak.

Xulosa. Raqamli marketing iste'molchi xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishda iste'molchi xulq-atvorini chuqur tushunish muhimdir. Raqamli marketing sohasida doimiy ravishda yangi tendensiyalarni kuzatib borish va marketing strategiyalarini moslashtirish kerak. Ijtimoiy mediada brendlar bilan o'zaro aloqada bo'lgan iste'molchilar brendga ko'proq sodiq bo'ladi. Shuningdek, shaxsiylashtirilgan takliflar va maqsadli reklama xabarlarini iste'molchilarning xarid qilish qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Olib borilgan tahlillar natijasida internet marketing vositalari (ijtimoiy media, qidiruv tizimlari, elektron pochta marketingi va mobil ilovalar) iste'molchilarning axborot qidirish, brendlar bilan o'zaro aloqa qilish, xarid qilish qarorlarini qabul qilish va xariddan keyingi baholash kabi jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Internet marketing iste'molchilarga mahsulot va xizmatlar haqida kengroq ma'lumot olish, ularni taqqoslash va o'z ehtiyojlariga mos keladigan variantlarni tanlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, internet marketing iste'molchilarga brendlar bilan o'zaro aloqa qilish, fikr-mulohazalar bildirish va mahsulotlar haqida savollar berish imkoniyatini beradi, bu esa brendga sodiqlikni oshirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, internet marketing zamonaviy iste'molchi xulq-atvorining muhim omili hisoblanadi. Kompaniyalar internet marketing strategiyalarini ishlab chiqishda iste'molchilarning onlayn xulq-atvorini, ehtiyojlarini va afzalliklarini hisobga olishlari lozim. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan internet marketingning iste'molchi xulq-atvoriga ta'siri yanada kuchayishi kutilmoqda. Shu sababli, kompaniyalar doimiy ravishda internet marketing strategiyalarini yangilab turishlari va iste'molchilarning o'zgaruvchan talablariga moslashishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Byron Sharp, HOW BRANDS GROW: WHAT MARKETERS DON'T KNOW, FIRST EDITION was originally published in English in 2010. This translation is published by arrangement with Oxford University Press./ Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017
2. Джек Траут и Эл Райс. Позиционирование: битва за умы. – Изд. “Питер”, 2021. – стр. 320.

3. Ибрагимов И.О. Поведение потребителей: Учебное пособие – Самарканд.: СамИЭС. Издательство ООО «СТАР-SEL», 2023 – 288 стр.
4. Narkulova Sh.Sh. Consumer behaviour: Textbook. – Samarkand: SamIES, “STAR-SELL” L.L.C. editorial office, 2022. – 394 p.
5. Philip Kotler: Marketing Essentials, 1984. / Филип Котлер: Основы маркетинга. Перевод на русский язык: В. Б. Бобров. — М., 1990.
6. Raimova M. Iste'molchi xulq-atvori. O'quv qo'llanma. – Qarshi, “Qarshi davlat universiteti”, nashriyoti, 2024 y. – 274 y.
7. Raimova M. (2025). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORINI BOSHQARISH. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2025-vol3-iss1-pp130-138>
8. Xolmamatov D.H., Musayev B.Sh., Narkulova Sh.Sh., Boyjigitov S.K. Internet marketing. O'quv qo'llanma. – Samarqand: «FAN BULOG'I» nashriyoti, 2022. 232 bet.
9. https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2025-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f